

УДК 342.25

Величко Валерій Олександрович –

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державного будівництва та місцевого самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Valeriy O. Velychko –

candidate of juridical sciences, associate professor, associate professor of the department of State Construction and Local Self-Government of Ukraine Yaroslav Mudryi National Law University (77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Сергієнко Андрій Володимирович –

студент 2 курсу Слідчо-криміналістичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Andrii V. Sergiienko –

student of 2 year of the Criminal Investigation Institute Yaroslav Mudryi National Law University (77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Правові та організаційні проблеми діяльності Бюро фінансових розслідувань

У статті аналізуються і досліджуються проблемні питання організаційного і правового характеру проекту Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань», призначення якого протидіяти правопорушенням у сфері економіки та сприяти ефективному захисту публічного інтересу у сфері фінансів. Важливо, щоб реформування системи правоохоронних органів відбувалось у руслі реформування усієї правової системи, тобто новостворені правоохоронні органи мають перейти частину повноважень від вже існуючих задля втілення принципу поділу влади шляхом спеціалізації.

Ключові слова: Бюро фінансових розслідувань, публічні фінанси, правоохоронна діяльність, правоохоронні органи, фінансові злочини, державне будівництво.

В статье анализируются и исследуются проблемные вопросы организационного и правового характера проекта Закона Украины «О Бюро финансовых расследований», назначение которого противодействовать правонарушениям в сфере экономики и способствовать эффективной защите публичного интереса в сфере финансов. Важно, чтобы реформирование системы правоохранительных органов происходило в русле реформирования всей правовой системы, то есть вновь правоохранительные органы перенимают часть полномочий от уже существующих для воплощения принципа разделения властей путем специализации.

Ключевые слова: Бюро финансовых расследований, публичные финансы, правоохранительная деятельность, правоохранительные органы, финансовые преступления, государственное строительство.

V.O. Velychko, A.V. Sergiienko Legal and Organizational Problems of the Financial Investigation Bureau

The article analyzes and investigates the problematic issues of the organizational and legal nature of the draft Law of Ukraine “On the Bureau of Financial Investigations”, whose purpose is to counteract the offenses in the sphere of economy and to promote the effective protection of public interest in the sphere of finance. It is important that the reform of the law enforcement system takes place in line with the reform of the entire legal

system, that is, the newly created law enforcement agencies should take over some of the powers already existing in order to embody the principle of separation of powers through specialization. The creation of a new law enforcement agency, which is to implement the state policy to counter financial crimes affecting the public interest in the field of finances, is a necessary condition for the democratization of the state, since such a body will enable to effectively counter a number of offenses, protecting the interests of the public and the public in the sphere of finances. However, the regulatory framework of such an authority has certain shortcomings that may slow down or even prevent the effective execution of its tasks. The problem of regulatory regulation of the activity of the new central executive body, which is formed by the Cabinet of Ministers of Ukraine and carries out activities for the purpose of prevention, prevention, detection, termination, investigation and disclosure of criminal offenses attributed by law to its subsidiarity, is investigated. The purpose of the article is to identify and disclose some problematic issues of the draft Law of Ukraine “On the Bureau of Financial Investigations” and to identify ways of their elimination. The adoption of the aforementioned draft law is necessary because the establishment of a separate specialized body for counteracting economic offenses will contribute to the effective protection of public interest in the field of finance.

Keywords: Bureau of Financial Investigation, Public Finance, Law Enforcement, Financial Crimes, State Building.

Постановка проблеми. Створення нового правоохоронного органу, який має займатися реалізацією державної політики щодо протидії фінансовим злочинам, що посягають на публічний інтерес у сфері фінансів, є необхідною умовою демократизації держави, оскільки такий орган надасть можливість ефективно протидіяти ряду правопорушень, захищаючи інтереси суспільства і громадян у сфері публічних фінансів. Але нормативно-правове регулювання такого органу має певні недоліки, що можуть уповільнити або навіть унеможливити ефективне виконання покладених на нього завдань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання діяльності правоохоронних органів по протидії правопорушенням у сфері фінансів та захисту фінансово-економічної безпеки досліджувалось такими вітчизняними та зарубіжними вченими, як Беззуб І. [1], Чмелюк В. В. [2], Тильчик О. В. [3], а також Бандурка О. М., Волощук Р. Є., Гельман В. М., Детюк А. М., Куриліна О. В., Серебрянський Д., Селезень П., Куліш А. М., Резнік О. М. та інші. Питання створення Бюро фінансових розслідувань (далі БФР) як нового правоохоронного органу є предметом досліджень Фомічова А. В. [4], Вергуна Д. [5] та інших. Особливої уваги привертає спільне дослідження Попович В. П., Ругаєвої Т. О., Кунець І. Ю., Корнієнко Є. В., Снігур І. Й. [6] як обов'язкова науково-експертна оцінка законопроекту.

Невирішені раніше проблеми. Досліджується проблема нормативно-правового регулювання діяльності новітнього центрального

органу виконавчої влади, що утворюється Кабінетом Міністрів України та здійснює діяльність з метою запобігання, попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності.

Метою статті є виявлення та розкриття окремих проблемних питань проекту Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань» та встановлення способів їх усунення.

Виклад основного матеріалу. Одним із основних завдань, покладених на правоохоронні органи, є захист прав та свобод фізичних та юридичних осіб [7, с. 3], тому система правоохоронних органів відіграє значну роль для розбудови правової держави.

Відповідно до статті 6 Конституції України державна влада має базуватись на принципі поділу влади [8], тобто органи державної влади не можуть мати занадто широкі повноваження, які можуть призвести до узурпації ними влади. Із вищезазначеного випливає, що реформування системи органів державної влади на основі принципу поділу влади має відбуватися шляхом розподілу повноважень окремих органів, які мають занадто широкі повноваження, між іншими новоствореними, які мають більш вузьку спеціалізацію.

Реформування системи правоохоронних органів має відбуватися у руслі реформування усієї правової системи [9], тобто новостворені правоохоронні органи мають переймати частину

повноважень від вже існуючих задля втілення принципу поділу влади шляхом спеціалізації.

Виявом реформування системи правоохоронних органів на основі принципу поділу влади є створення таких нових правоохоронних органів, як Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, які завдяки своїй спеціалізації обмежили повноваження органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, органів прокуратури.

Питання необхідності створення окремого спеціалізованого правоохоронного органу по протидії фінансовій злочинності було предметом досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених.

Так, І. Беззуб зазначає, що новостворений правоохоронний орган по протидії фінансовим злочинам має бути спеціалізованим та повністю перейняти охоронну функцію від органів державної влади, яким вона не притаманна, у першу чергу, від Державної фіскальної служби України, зосередивши увесь обсяг інформації та необхідні повноважень по протидії виключно злочинності. З цього випливає, що новостворений орган має бути правоохоронним та переймати неприродні функції сервісних органів державної влади у сфері публічних фінансів.

Вчений В. В. Чмелюк у своєму дослідженні доходить висновку, що реформування суб'єктів захисту економічної безпеки, зокрема системи правоохоронних органів, відбувається безсистемно, що призводить до негативних наслідків, як порушення координації різних суб'єктів за умови відсутності єдиної стратегії протидії порушенням економічної безпеки. З вищезазначеного випливає, що реформування системи протидії фінансовим злочинам у сфері публічних фінансів як складової економічної безпеки держави шляхом створення нових органів державної влади має сприяти координації новостворених та вже існуючих державних інституцій та розподілу влади із усуненням дублювання функцій. Вчений О. В. Тильчик підкреслює, що значний обсяг діяльності із протидії фінансовим злочинам у сфері публічних фінансів складається із координаційної взаємодії відповідних підрозділів Державної фіскальної служби України між собою, за рахунок чого виявляються можливим припинення злочинів на

ранніх стадіях. З вищезазначеного випливає, що окремий правоохоронний орган, у разі його створення, має бути більш тісно пов'язаним із профільним міністерством, аніж із Міністерством внутрішніх справ, задля забезпечення більш ефективної кооперації між державними інституціями.

Проект Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань» під номером 1208-2 від 18.09.2019 спрямований на подальше реформування системи правоохоронних органів шляхом їх спеціалізації [10], яка призводить до істотного підвищення ефективності діяльності таких органів [11]. Відповідно до пояснювальної записки даного законопроекту створення Бюро фінансових розслідування ставить за мету консолідацію та реорганізацію органів державної влади та відповідних їх підрозділів, що забезпечують протидію правопорушенням у сфері економіки [12].

Прийняття вищезазначеного законопроекту є необхідним, оскільки створення окремого спеціалізованого органу по протидії правопорушенням у сфері економіки сприятиме ефективному захисту публічного інтересу у сфері фінансів. Але зазначений законопроект має ряд недоліків, які можуть вплинути на його ефективність та навіть паралізувати його діяльність у правовому полі через виникнення колізій та суперечностей. Так, А. В. Фомічов зазначає, що виникає сумнів щодо незалежності та неупередженості БФР: призначення керівника БФР без проведення обов'язкового конкурсу на підставі подання Міністра фінансів, що було відмічене у висновку ГНЕУ [6, с. 4]; БФР має повноваження, які не забезпечують захист від зловживань владою, що стали підставою для реформування податкової міліції, що суперечить положенням, закріпленим у пояснювальній записці тощо. Вчений Д. Вергун підкреслює, що обсяг повноважень БФР у порівнянні із обсягом повноважень податкової міліції є значно збільшеним, зокрема БФР надається можливість отримувати за запитом доступ до банківської таємниці, проте відсутні механізми запобігання зловживанню владою.

Висновок ГНЕУ на даний момент є найбільш повним дослідженням проблем проекту Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань». Основними проблемами, що були розкриті у вищезазначеному дослідженні були

проблема статусу БФР у системі органів виконавчої влади; наявність занадто деталізованих, внутрішньо суперечливих та дублюючих положень; питання захисту національної безпеки у зв'язку із залученням іноземних спеціалістів; проблеми призначення керівника БФР на посаду, зокрема призначення без проходження конкурсу, та звільнення з посади; суперечливість між зазначеній у пояснювальній записці тезі щодо консервування явища спеціалізованим органом по протидії такому явищу із положеннями про відсутність законодавчого закріплення граничної штатної чисельності БФР, яка регулюються на підставі відомостей, що надаються заінтересованими особами; питання щодо особливого порядку одержання заяв та відомостей про вчинення кримінальних правопорушень; питання допуску до державної таємниці; збільшення бюджетних коштів на утримання новоствореного органу. Незважаючи на висвітлення значної кількості проблемних питань проекту Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань» у висновку не були розкриті окремі проблемні питання пов'язані із функціонуванням даного органу.

Статтею 19 Конституції України закріплюється, що органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти виключно в межах повноважень та у спосіб передбачений законодавством. З даної норми випливає, що нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органів державної влади мають встановлювати межі повноважень для працівників таких органів так, щоб унеможливити безпідставне порушення прав і свобод людини і громадянина, проте закріплювати такі межі повноважень, щоб працівники такого органу могли в межах повноважень ефективно реалізовувати завдання, що покладаються на такий орган. З вищезазначеного випливає, що умовою законної ефективної діяльності органу державної влади є правильно складений нормативно-правовий акт або група нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органу державної влади відповідно до покладених на нього завдань.

У своїй статті М. Кольцов зазначає, що супровідні документи до законопроектів мають інколи більш важливе значення, аніж самі законопроекти, оскільки дають зрозуміти мету прийняття певного нормативно-правового акту

та не втратити її через численну кількість правок [13]. З огляду на вищезазначене пояснювальна записка до проекту Закону «Про Бюро фінансових розслідувань» розкриває логіку суб'єкта законодавчої ініціативи щодо спроби врегулювати певне питання шляхом створення нового органу державної влади.

Абзацом 2 розділу 1 пояснювальної записки БФР визначається як цивільна служба, на яку покладено обов'язок розслідування певних видів злочинів. Проте питання щодо розуміння сутності поняття «цивільної служби» досі залишається дискусійним, зокрема академік О.В. Петришин поділяє усю державну службу на два види: цивільну та мілітаризовану, однією із ознак останньої є право застосування примусу [14, с. 142]. З огляду на вищезазначене, оскільки не існує однозначного визначення поняття «цивільна служба», виникає питання щодо сутності Бюро фінансових розслідувань: це правоохоронний орган із правом застосування примусу, чи цивільна служба, яка такого права немає.

У розділі 6 пояснювальної записки закріплено прогнозування щодо покращення стану підприємницького середовища внаслідок позбавлення Державної фіскальної служби України від наглядово-каральної функції, проте із розділу 2 пояснювальної записки випливає, що БФР має перейняти правоохоронну функцію від податкової служби, що призведе до зміну органу, який виконує наглядово-каральну функцію, а не до ліквідації тиску на підприємництво, тобто суб'єкт законодавчої ініціативи, не змінюючи обсяг повноважень, покладає реалізацію певної функції на інший орган і прогнозує зміну у результаті діяльності, що не відповідає дійсності.

Отже, супровідний документ до проекту Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань» має деякі внутрішні суперечності, проте в цілому можна зробити висновок, що відповідно до цілей, закріплених у пояснювальній записці, 1) БФР є окремим правоохоронним органом, що здійснює розслідування фінансових злочинів у сфері публічних фінансів; 2) має вичерпний перелік злочинів, віднесених до його підслідності; 3) переймає на себе правоохоронну функцію Державної фіскальної служби України; 4) створення нового органу має усунути дублювання функцій; 5) використання інших

державних та недержавних структур для протидії фінансовим злочинам у суміжних сферах, зокрема застосування служб безпеки корпорацій та фінансових установ. Закріплення вищезазначених вимог у законодавстві представляє мету прийняття Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань».

У ч. 1 ст. 1 проекту Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань» закріплюється, що даний орган реалізує державну політику з питань запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, які прямо чи опосередковано заподіюють шкоду публічному інтересу у сфері фінансів. Таке закріплення повноважень БФР суперечить вимогам щодо усунення дублювання функцій та використання інших державних та недержавних структур для протидії фінансовим злочинам у суміжних сферах, оскільки на законодавчому рівні дозволяє БФР втручатися у розслідування злочинів, віднесених до підслідності інших правоохоронних органів, за умови якщо вони опосередковано заподіюють шкоду публічному інтересу у сфері фінансів. Наприклад, розслідування злочину, що опосередковано заподіює шкоду публічному інтересу у сфері фінансів, контрабанди, ст. 216 Кримінально-процесуального Кодексу України віднесено до підслідності органів безпеки, проект Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань» залишає підслідність даного злочину органам безпеки. Відповідно до ч. 1 ст. 1 проекту Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань» БФР має втручатися у розслідування таких злочинів.

Проблема занадто широкого визначення компетенції БФР закріплена у законопроекті не тільки у ч. 1 ст. 1. Аналогічне розширення повноважень зазначається у пп. 1 та 2 ч. 1 ст. 4. Проте у п. 3 ч. 1 ст. 3; п. 3 ч. 1 ст. 4; ч. 6 та ч. 10 ст. 6; пп. 2-4, пп. 6-8 та п. 10 ч. 1 та ч. 2-3 ст. 8 тощо прямо зазначається, що БФР може діяти виключно у межах компетенції, що призводить

до того, що в одному нормативно-правовому акті існують положення, що суперечать одне одному та одночасно розширюють і звужують обсяг повноважень такого органу.

Найбільш оптимальним шляхом вирішення проблеми занадто широкого визначення певного поняття є звуження обсягу визначення, тобто визначення БФР, що закріплюється статтею 1 законопроекту, потрібно конкретизувати та обмежити підслідність даного органу.

У статтях 1 Законів України «Про Національне антикорупційне бюро України» та «Про Державне бюро розслідувань» зазначаються, що дані правоохоронні органи можуть розслідувати злочини, що віднесені до їх підслідності або компетенції. З цього випливає, що конкретизація повноважень БФР є можливою за умови обов'язкової вказівки у ч. 1 ст. 1 та пп. 1 та 2 ч. 1 ст. 4 проекту Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань» про обмеження обсягу повноважень даного органу реалізацією своїх функцій щодо кримінальних правопорушень, що віднесені до його підслідності.

Висновки. Занадто широке визначення повноважень БФР у проекті Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань» може унеможливити ефективну реалізацію даним органом покладених на нього функцій через виникнення конфліктів із іншими правоохоронними органами. Таке розширення повноважень зустрічається у законопроекті неодноразово, проте за умови внесення необхідних змін, які усунуть внутрішні суперечності, шляхом конкретизації обсягу повноважень БФР, дане проблемне питання може бути вирішено.

Список використаних джерел:

1. Беззуб І. Проблеми та перспективи створення Національного бюро фінансової безпеки в Україні. *Громадська думка про правотворення*. 2018. № 7. С. 6–13.
2. Чмелюк В. В. Система суб'єктів державного захисту економічних інтересів держави. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)*. 2018. № 1-2. С. 122-128.

3. Тильчик О. В. Інституційні спроможності Державної фіскальної служби України як суб'єкта детінізації економіки: сучасний стан та перспективи. *Наука і правоохорона*. 2016. № 33. С. 287-291.
4. Фомічов А., Сушко Д. Чи стане Бюро фінрозслідувань новою податковою міліцією? *Юридичний вісник України*. 2019. № 40. С. 4.
5. Вергун Д. Чем займеться Бюро финансовых расследований. URL: <https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/chem-zajmetsja-bjuro-finansovykh-rassledovaniy-3886986?fbclid=IwAR1D3rZA65XnU3pHuZ2qIiwVVrCSQqWimbj0ltKaHJHDoSDucibwnlxQLx4>
6. Висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України від 19 вересня 2019 року щодо проекту Закону України "Про Бюро фінансових розслідувань" від 18 вересня 2019 року № 1208-2. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66887
7. Гриценко В. Г. Завдання правоохоронної системи України. *Форум права*. 2014. № 4. С. 89–92.
8. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254к/96. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. №30. Ст.141.
9. Діденко М. Адміністративно-правові засади впровадження принципів публічної служби в діяльність органів внутрішніх справ України. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2009. № 1.
10. Про Бюро фінансових розслідувань: Проект Закону України від 30 серпня 2019 року. №1208. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66887
11. Новіков О. В. Світовий досвід функціонування спеціалізованих антикорупційних органів. *Ефективність державного управління*. 2015. № 43. С. 52-57.
12. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань» від 18 вересня 2019 року № 1208-2. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66887
13. Кольцов М. Пропозиції до політики щодо супровідних документів. URL: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/ALI_Propozicii_Politiki_Suprovodnih_Dokumentiv_17.11.pdf
14. Петришин, А. В. Государственная служба: Историко-теоретические предпосылки. Сравнительно-правовой и логико-понятийный анализ. Харків: Факт, 1998. 167 с.
15. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 жовтня 2014 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. №47. Ст. 2051.
16. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 2015 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. №6. Ст. 55.

References:

1. Bezzub I. (2018). Problemy ta perspektyvy stvorennya Natsional'noho byuro finansovoyi bezpeky v Ukrayini. *Hromads'ka dumka pro pravotvorennya – Public opinion about law making*, 7, 6–13 [in Ukrainian].
2. Chmelyuk V. V. (2018). Systema subyektiv derzhavnoho zakhystu ekonomichnykh interesiv derzhavy. *Mizhnarodnyy yurydychnyy visnyk: aktual'ni problemy suchasnosti (teoriya ta praktyka) – International law herald: actual problems of the present (theory and practice)*, 1-2, 122-128 [in Ukrainian].
3. Tyl'chyk O. V. (2016). Instytutsiyni spromozhnosti Derzhavnoyi fiskal'noyi sluzhby Ukrayiny yak sub'yekta detinizatsiyi ekonomiky: suchasnyy stan ta perspektyvy. *Nauka i pravookhorona – Science and law enforcement*, 33, 287-291 [in Ukrainian].
4. Fomichov, A. (2019). Chy stane Byuro finrozsliduvan' novoyu podatkovoyu militsiyeyu? *Yurydychnyy visnyk Ukrayiny – Law Herald of Ukraine*, 40, 4 [in Ukrainian].
5. Verhun, D. Chem займет-ся Byuro fynansovykh rassledovanyy. URL: <https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/chem-zajmetsja-bjuro-finansovykh-rassledovaniy-3886986?fbclid=IwAR1D3rZA65XnU3pHuZ2qIiwVVrCSQqWimbj0ltKaHJHDoSDucibwnlxQLx4> [in Ukrainian].
6. Vysnovok Holovnoho nauково-ekspertnoho upravlinnya Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 19 veresnya 2019 roku shchodo proektu Zakonu Ukrayiny "Pro Byuro finansovykh rozsliduvan'" vid 18 veresnya 2019 roku № 1208-2. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66887 [in Ukrainian].

7. Hrytsenko V. H. (2014). Zavrshchennya pravookhoronnoyi systemy Ukrainy. *Forum prava – Forum of law*, 4, 89–92 [in Ukrainian].
8. Konstytutsiya Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28 chervnya 1996 r. №254k/96 (1996). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 30, art.141.
9. Didenko M. (2009). Administratyvno-pravovi zasady vprovadzhennya pryntsyipiv publichnoyi sluzhby v diyal'nist' orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy. *Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya – State administration and local self-government*, 1 [in Ukrainian].
10. Pro Byuro finansovykh rozsliduvan': Proekt Zakonu Ukrainy vid 30 serpnia 2019 roku №1208. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66887 [in Ukrainian].
11. Novikov O. V. (2015). Svitovyy dosvid funktsionuvannya spetsializovanykh antykoruptsiynykh orhaniv. *Efektivnist' derzhavnoho upravlinnya – Efficiency of public administration*, 43, 52-57 [in Ukrainian].
12. Poyasnyval'na zapyska do proektu Zakonu Ukrainy «Pro Byuro finansovykh rozsliduvan'» vid 18 veresnya 2019 roku № 1208-2. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66887 [in Ukrainian].
13. Kol'tsov M. Propozytsiyi do polityky shchodo suprovidnykh dokumentiv. URL: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/ALI_Propozicii_Politiki_Suprovidnih_Dokumentiv_17.11.pdf [in Ukrainian].
14. Petryshyn, A. V. (1998) Hosudarstvennaya sluzhba: Ystoryko-teoretycheskye predposylky. Sravnytel'no-pravovoy y lohyko-ponyatyynyy analiz. Kharkiv: Fakt [in Ukrainian].
15. Pro Natsional'ne antykoruptsiyne byuro Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnya 2014 r. (2014). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 47, art. 2051.
16. Pro Derzhavne byuro rozsliduvan': Zakon Ukrainy vid 12 lystopada 2015 r. (2016). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, 6, art. 55.